

РУДЕНКО Людмила Лазаревна

*Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: ludrudenko@inbox.ru*

КОСОЛАПОВ Александр Борисович

*Московский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ)
доктор медицинских наук, профессор; e-mail: kosolapov.ab@dvfu.ru*

БАРАШОК Ирина Викторовна

*Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: irina-barashok@yandex.ru*

ЛОЗОВСКАЯ Светлана Артемьевна

*Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН (Владивосток, РФ)
кандидат биологических наук; e-mail: lana.prima12@mail.ru*

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗ ОТДЫХА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Международные события 2019–2022 г. изменили объемы и направления внутренних туристских потоков во всех регионах Российской Федерации. Эти изменения в наибольшей степени затронули приграничные территории, которые, до пандемии имели наибольшие показатели международных туристских обменов. Одной из таких дестинаций является Приморский край, расположенный на крайнем юго-востоке России. Закрытие государственных границ переориентировало туристский поток на внутренние направления. У жителей Дальнего Востока усилился интерес к стационарным видам отдыха на побережье Японского моря. Увеличение числа отдыхающих в береговой зоне Приморского края привело к возрастанию нагрузки на местные туристские базы и дома отдыха. Несмотря на значительное число средств кратковременного размещения отдыхающих, они не смогли удовлетворить все запросы рекреантов ни летом 2020 г., ни в 2021 г. Особенно напряженная ситуация сложилась на прибрежных территориях, примыкающих к крупным городам: Владивостоку и Находке, имеющим наибольшую плотность населения и хорошую транспортную доступность. В статье дан анализ размещения баз отдыха на прибрежной территории юга Приморского края, наиболее востребованной отдыхающими, путешествующими местными жителями и гостями. Показана плотность распределения прибрежных баз отдыха на территории муниципальных районов и городских округов. По количеству обслуженных отдыхающих выделяются городской округ Владивостока, Находкинский городской округ и Хасанский муниципальный район. Меньше отдыхающих на побережьях Партизанского, Шкотовского муниципальных районов, Артемовского городского округа, городов Большого Камня, Фокино. Изучены: соотношение классифицированных к неклассифицированным базам отдыха, степень легальности предоставляемых услуг на пляжных территориях края, качество и привлекательность прибрежного отдыха для отдыхающих.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-55-18010 Болг_а.

Ключевые слова: рекреация, туризм, морское побережье, юг Приморского края, классификация баз отдыха, туристы

Для цитирования: Руденко Л.Л., Косолапов А.Б., Барашок И.В., Лозовская С.А. Территориальная дифференциация и классификация баз отдыха в прибрежной зоне Приморского края // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5. С. 141–148. DOI: 10.5281/zenodo.7404165.

Дата поступления в редакцию: 17 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 14 октября 2022 г.

Lyudmila L. RUDENKO

*Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: ludrudenko@inbox.ru*

Alexander B. KOSOLAPOV

*Moscow State University of Sports and Tourism (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Medical Sciences, Professor; e-mail: kosolapov.ab@dvfu.ru*

Irina V. BARASHOK

*Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: irina-barashok@yandex.ru*

Svetlana A. LOZOVSKAYA

*Pacific Institute of Geography of the Far Eastern Branch of the RAS (Vladivostok, Russia)
PhD in Biological Sciences; e-mail: lana.prima12@mail.ru*

TERRITORIAL DIFFERENTIATION AND CLASSIFICATION OF RECREATION CENTERS IN THE COASTAL ZONE OF PRIMORSKY KRAI

Abstract. *The international events of 2019–2022 have changed the volumes and directions of domestic tourist flows in all regions of the Russian Federation. These changes have most affected the border areas, which, before the pandemic, had the highest rates of international tourist exchanges. One of these destinations is Primorsky Krai, located in the extreme south-east of Russia. The closure of state borders has reoriented the tourist flow to domestic destinations. Residents of the Far East have increased interest in stationary types of recreation on the coast of the Sea of Japan. The increase in the number of vacationers in the coastal zone of Primorsky Krai has led to an increase in the load on local tourist bases and holiday homes. Despite a significant number of short-term accommodation facilities for vacationers, they could not satisfy all the requests of recreants either in the summer of 2020 or in 2021. The situation is particularly tense in the coastal territories adjacent to major cities: Vladivostok and Nakhodka, which has the highest population density and good transport accessibility. The article analyzes the placement of recreation centers in the coastal territory of the south of Primorsky Krai, the most popular by vacationers, traveling locals and guests. The authors show density of distribution of coastal recreation centers on the territory of municipal districts and urban districts. According to the number of tourists served, Vladivostok City District, Nakhodka city District and Khasansky municipal district are distinguished. There are fewer vacationers on the coasts of Partizansky, Shkotovsky municipal districts, Artemovskiy urban district, the cities of Bolshoy Kamen, Fokino. Studied: the ratio of classified to unclassified recreation centers, the degree of legality of the services provided on the beach territories of the region, the quality and attractiveness of coastal recreation for vacationers.*

The research was carried out with the financial support of the RFBR within the framework of the scientific project No. 20-55-18010 Bolg_a.

Keywords: *recreation, tourism, seashore, south of Primorsky Krai, classification of recreation centers, tourists*

Citation: Rudenko, L. L., Kosolapov, A. B., Barashok, I. V., & Lozovskaya, S. A. (2022). Territorial differentiation and classification of recreation centers in the coastal zone of Primorsky Krai. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 141–148. doi: 10.5281/zenodo.7404165. (In Russ.).

Article History

Received 17 September 2022
Accepted 14 October 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации признано одним из приоритетных направлений регионального развития территорий. В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» к концу 2025 г. прогнозируется увеличение объемов туристских услуг, оказанных населению, до 342050,34 млн руб., а также увеличение туристского потока по России до 28%¹. В последние годы комфортабельный пляжный отдых на юге Приморского края в летний период привлекателен не только для жителей Дальневосточного региона и Сибири, но и туристов из Европейской части России, предпочитающих отдыхать у моря, рек и озер на базах отдыха, кемпингах, пансионатах².

В условиях повысившегося спроса качество обслуживания на базах отдыха ухудшилось. Эта неблагоприятная тенденция может иметь долговременные последствия, связанные с увеличением загруженности мест отдыха рекреантов. И только поддержка высокого качества оказания туристских услуг в них, соответствующих установленным стандартам, позволит сохранять конкурентоспособность предприятий отдыха на рынке в будущем [6,7]. Базы отдыха, как средства кратковременного размещения рекреантов, заняли свое место в индустрии гостеприимства XXI века путем оказания дополнительных сервисных услуг приемлемого качества. Если во второй половине XX века базы отдыха предлагали только ночлег, то в настоящее время они превратились в рекреационные комплексы с набором комфортных услуг, предлагаемых отдыхающим. Однако большинство баз отды-

ха не стремятся к расширению сервисных услуг и не проходят обязательную государственную сертификацию, оставаясь в «теневой» стороне рынка. Это обстоятельство не позволяет оценить количество объектов и койко-мест в средствах размещения, качество предоставляемых услуг. Низкий уровень сервисного обслуживания отрицательно влияет на рекреантов, которые избегают повторного посещения баз отдыха, что сказывается на имидже региона и его туристской конкурентоспособности [1].

В связи с повышением требовательности рекреантов к качеству услуг в средствах размещения возникает необходимость их классификации для контроля качества проживания/обслуживания. Государственная система классификации гостиниц предусматривает описание требований и норм, в соответствии с которыми средству размещения присваивается или подтверждается та или иная категория. Наличие «звезд» гарантирует гостю получение определенных услуг, удобств и сервиса. В рамках проведения классификации оценивается гостиница в целом на соответствие требованиям системы, а номерной фонд – на соответствие требованиям к категориям номеров. Кроме того, в систему классификации введены требования к персоналу. Экспертная оценка гостиницы и иного средства размещения базируется на совокупности общих критериев балльной оценки. Процесс экспертной оценки помогает руководителям средств размещения выявить и устранить недостатки в организации предоставления услуг³.

Объектами исследования выбраны базы отдыха южного побережья Приморского края, имеющего наибольшую плотность средств размещения на территории края (рис. 1). Предмет исследования – определение закономерностей территориального расположения баз отдыха на южном тихоокеанском по-

¹ Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019 - 2025 гг.). URL: <http://www.russiatourism.ru>.

² Федеральный перечень туристских объектов: отели, пляжи, горнолыжные трассы // Федеральное агентство по туризму URL: <https://классификация-туризм.рф/displayAccommodation/index>.

³ Постановление Правительства РФ №1860 от 18.11.2020 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://garant.ru/products/ipo/prime/doc/74857806>.

бережье и уровень классифицированных баз отдыха, гарантирующих достаточное качество предоставленных услуг размещения.

Цель исследования – выявить факторы, влияющие на территориальную дифференциацию и конкурентный спрос на базы отдыха в прибрежных районах южной части Приморского края.

Материалы и методы

Материалами послужили статистические данные и информация об общем количестве баз отдыха в прибрежных районах Приморского края и базах отдыха, прошедших классификацию, размещенная в сети Интернет⁴.

Результаты исследования и их обсуждение

Территория Приморского края вытянута с севера на юг вдоль Тихоокеанского побережья Японского моря. Южное побережье Приморского края, включающее территории Находкинского, Владивостокского и Артемовского городских округов, Партизанского и Шкотовского муниципальных районов испытывает влияние теплого Цусимского течения, поэтому они более привлекательны для рекреантов в связи с продолжительным купальным сезоном, и, соответственно, обустроены большим количеством средств размещения для морского отдыха (табл. 1, рис. 1)⁵. Вдоль восточного побережья Лазовского, Кавалеровского муниципальных районов проходит холодное Восточное Приморское течение. Эти районы удалены от больших городов, поэтому востребованность в массовом отдыхе и число баз отдыха здесь значительно меньше, чем в южных районах Приморского края⁶.

Базы отдыха, расположенные в южной прибрежной зоне Приморского края, имеют различную вместимость, уровень качества

⁴ Туризм и отдых. Путешествия по всему миру, городской отдых // Гостиницы. Хостелы. Отели. URL: <https://farpost.ru/rest/hotels>, <https://farpost.ru/vladivostok>.

⁵ Базы отдыха в Приморском крае – отдых в Приморье зимой и летом в 2020,2021 гг. // VLRUTravel. URL: <https://www.vl.ru/travel>.

⁶ Базы отдыха Приморского края. URL: <https://turbaza.ru/primorskij-kraj>.

Таблица 1 – Количество баз отдыха в городских округах и районах южного побережья Приморского края

Городские округа, районы	Число баз отдыха, ед.	общее кол-во на сайтах объявлений и реклам	подтвердили классификацию, по данным Ростуризма
Базы отдыха Находкинского городского округа			
г. Находка		34	7
пос. Ливадия и Южно-Морской		73	8
пос. Врангель		15	3
с. Анна		29	5
б. Триозерье		15	2
Всего прибрежных баз		166	25
Общее кол-во баз отдыха		234	25
Базы отдыха Хасанского муниципального района			
п. Славянка		20	7
п. Андреевка		142	5
п. Посьет		1	1
п. Хасан		32	1
с. Рязановка		20	3
с. Безверхово		28	3
п. Новокачалинск		1	1
Всего прибрежных баз		244	21
Общее кол-во баз отдыха		272	21
Базы отдыха городского округа Владивосток⁷			
г. Владивосток, городская пляжная зона		43	6
о. Русский		24	3
п\о Песчаный		–	1
б. Лазурная		28	1
О. Попова		–	2
Всего прибрежных баз		95	13
Общее кол-во баз отдыха		111	13
Базы отдыха побережья Партизанского муниципального района			
п. Волчанец		7	7
мыс Серый		1	1
Всего прибрежных баз		8	8
За пределами пляжной зоны		3	
Общее кол-во баз отдыха		11	
Базы отдыха остальных прибрежных районов Приморского края			
Шкотовский муницип. р-н		4	2
Артемовский гор. округ		3	3
г. Большой Камень		6	1
г. Фокино		1	1
Кол-во прибрежных баз		14	7
Общее кол-во прибрежных баз по Приморскому краю		527	74
Всего баз отдыха по Приморскому краю		642	74

⁷ Базы отдыха Владивостока на море. URL: <https://yandex.ru/maps/75/vladivostok/search/tripadvisor>

обслуживания, стоимость услуг и другие потребительские признаки, что позволяет охватить обслуживанием разные категории потребителей. В табл. 1 приведено общее количество баз отдыха, из них базы отдыха, подтвердившие классификацию, расположенные в городских округах и районах южного побережья Приморского края [11].

Наибольшее количество баз отдыха расположено в Хасанском районе (272), как наиболее южном. Из них – 244-на побережье (89,7%). Подтвердило свою классификацию только 21 предприятие (7,2%). Это самый востребованный южный, с теплым климатом район Приморского края, имеющий хорошую транспортную доступность, но при этом располагающийся значительным количеством не

классифицированных баз отдыха (92,8%).

Второй по количеству баз отдыха Находкинский городской округ располагает 166 прибрежными базами отдыха или 70,9% от общего количества баз, расположенных на его территории. Из них классифицировано всего 25 средств размещения (10,7%). Здесь же, в одном из популярных прибрежных районов края, отмечено то же нарушение Положения об обязательной классификации средств размещения.

Третье место по количеству прибрежных баз отдыха (95 баз из 111) занимает городской округ Владивостока, из них подтвердили свою классификацию – 11 предприятий (8,6%), что подчеркивает общую тенденцию низкого уровня прохождения обязательной классификации базами отдыха на территории края.

Рис. 1 – Базы отдыха южного побережья Приморского края

В Партизанском районе 8 прибрежных баз отдыха, расположенных преимущественно в пос. Волчанец, из них 8 баз отдыха классифицировано (100%). На остальных прибрежных территориях края: в Шкотовском районе, Артемовском городском округе, го-

родах Большой камень, Фокино расположено 14 прибрежных баз отдыха, из них прошли классификацию 11 средств размещения (79%).

Особенности территориального расположения баз отдыха в прибрежных районах южной части Приморского края, можно объ-

яснить следующими условиями и факторами. Наибольшее скопление баз отдыха на юге Приморского края обусловлено месторасположением густонаселенных приморских городов Владивосток, Находка, имеющих развитую транспортную сеть, и возможностью городских жителей часто выезжать к местам комфортного отдыха у моря. Хасанский муниципальный район, наиболее популярный у туристов, отличается благоприятными климатическими условиями. Здесь наиболее теплый, южный вариант климата Приморского края и наиболее развита пляжная инфраструктура.

Партизанский район более удален от г. Владивостока и менее доступен для посещения туристами. Купальный сезон здесь начинается позже, что обусловлено холодным Приморским течением. Тем не менее пляжный отдых здесь также популярен. При этом туристы предпочитают формат «дикого» отдыха в палатках. Количество прибрежных баз отдыха здесь значительно меньше – 8 баз.

О качестве услуг баз отдыха говорят такие показатели как категория средства размещения, количество номерного фонда, категория номеров. К обязательным требованиям классификации относится присвоение средству размещения одной из шести категории по «системе звезд»: «без звезд», «одна звезда», «две звезды» и т.д. В таблице 2 представлено количество баз отдыха Приморского края, которым присвоены категории.

Таблица 2 – Категории, присвоенные базам отдыха Приморского края

<i>Категории баз отдыха</i>	<i>Количество баз отдыха</i>
Три звезды	2
Две звезды	10
Без звезд	62
Всего	74

По данным табл. 2 видно, что из 74 (100%) классифицированных баз отдыха 83.7% представлены категориями «без звезд», что говорит о предоставлении большинству про-

живающих ограниченного набора основных и дополнительных услуг, таким образом большинство отдыхающих на морском побережье получают средний уровень сервисного обслуживания.

На сайтах по туризму представлена информация о 527 базах отдыха на южном побережье Приморского края, из которых 74 базы отдыха, подтвердили получение категории, что составляет 14% от всех баз, представленных на сайтах. 84,5% баз отдыха работают без всяких обязательств перед гостями и государством, без ответственности за качество своих услуг. Основные базы отдыха на территории морского побережья Приморского края расположены в самых востребованных Хасанском районе, Находкинском и Владивостокском городских округах. Правомерно возникает вопрос о качестве сервиса, который получают отдыхающие в не классифицированных базах отдыха, которые составляют 84,5% и которые в настоящее время нарушают нормативные стандарты предоставления обслуживания на своих базах.

Классификация средств размещения выступает косвенным рыночным регулятором интенсивности и направленности туристских потоков. Существующие привлекательные климатические и природные условия и факторы, обуславливающие особенности развития пляжного отдыха на территории южного побережья Приморского края, могут быть нивелированы за счет низкой обязательной классификации баз отдыха. Улучшение качества обслуживания рекреантов и присваивание более высокой категоричности (звездности) базам значительно повысит привлекательность мест отдыха и привлечет новые потоки туристов на территорию Приморского края.

Заключение

В процессе изучения территориальной дифференциации баз отдыха в прибрежной зоне юга Приморского края была установлена неравномерность расположения баз отдыха, что объясняется рядом причин: климатическими и природными особенностями отдель-

ных территорий, близостью крупных населенных пунктов, транспортной доступностью, уровнем предоставления услуг на базах отдыха, ценовой политикой. В связи с этим актуальной становится классификация баз отдыха.

Изучена степень легальности деятельности баз отдыха согласно Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Положение о классификации гостиниц». В процессе исследования выявлена важная проблема — преобладание неклассифицированных средств размещения, что снижает «прозрачность» рынка, не оправдывает ожидания потребителей в предоставлении до-

стойного сервиса в соответствии с запрашиваемой ценой. Среди классифицированных 74 баз отдыха преобладает категория гостиниц «без звезд», предлагающих средний уровень сервиса, мало привлекательный для востребованного отдыха. Предполагается, что решением проблемы станет уже введенная обязательная классификация средств размещения. Важен государственный контроль за владельцами баз отдыха по обязательному прохождению классификации как инструмента повышения качества обслуживания в прибрежных базах отдыха Приморского края и способа выживания бизнеса.

Список источников

1. Аксенова А.К., Гурова Е.А. Актуальные проблемы и перспективы развития домов отдыха // В сб.: Всероссийская науч.-практ. конф. «ДИСК-2018». М.: Российский гос. ун-т им. А.Н. Косыгина, 2018. С. 24-26.
2. Антонова А.Б. Качество как фактор развития индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации // Интернет-журнал «Наукоедение». 2015. URL: <http://naukovedenie.ru> (Дата обращения: 02.02.2022).
3. Бабенко А.Д., Шахова М.С., Мавлютов Р.Р. Проблемы формирования гостиничного продукта в России // Современная конкуренция. 2016. №4(58). С. 113-134.
4. Карабаева А.З. Науметов Р.Р., Ююков Е.С. Влияние природных факторов на развитие любительского и спортивного рыболовства в Камызякском районе Астраханской области // В сб. Географические науки и образование: Матер. науч.-практ. конф. Астрахань: Издат. дом «Астраханский ун-т», 2020. С. 61-64.
5. Карагулова Ю.С., Сосновских Л.В. О подходах к проектированию баз отдыха в России // В сб. Современные технологии в строительстве. Теория и практика. Пермь: Пермский нац. исследов. политехнич. ун-т, 2019. Т.1. С. 301-309.
6. Куца Я.П. Особенности обслуживания в загородных отелях и повышение его качества // Проблемы взаимодействия науки и общества: Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: ООО "Аэтерна", 2018. С. 114-118.
7. Макарычева И.В. Проблема обеспечения кадрами загородных отелей и баз отдыха на примере Нижегородской области // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций: В сб.: Междунар. науч.-практ. конф. Н. Новгород: Нижегородский гос. технич. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2018. С. 148-150.
8. Минясян И.А. Функциональные особенности туристских баз в историческом развитии // В сб. Прорывные научные исследования как двигатель науки: Межд. науч. практ. конф., 2018. С. 157-159.
9. Тюкленкова Е.П., Муныкина Е.А. Мониторинг территорий баз отдыха в Пензенской области с целью развития внутреннего туризма // Modern Science. 2020. №11-2. С. 183-188.
10. Порожняк М.В., Шульга А.К. Правовые проблемы классификации гостиниц // Эпомен. 2020. №35. С. 288-296.
11. Яньшин В.Д., Галенко Е.В. Сравнительный анализ развития баз отдыха в Приморском крае // В сб. Новая экономика, бизнес и общество: Мат. Апрельской науч.-практ. конф. мол. уч. Владивосток: Дальневосточный федер. ун-т, 2021. С. 1244-1252.

References

1. Aksenova, A. K., & Gurova, E. A. (2018). Aktual'nye problemy i perspektivy razvitiya domov otdyha [Current problems and prospects for the development of holiday homes]. In: "DISK-2018": collection of articles of All-Russian Scientific and Practical Conference. Moscow: Kosygin Russian State University, 24-26. (In Russ.).
2. Antonova, A. B. (2015). Kachestvo kak faktor razvitiya industrii turizma i gostepriimstva v Rossijskoj Federacii [Quality as a factor in the development of the Tourism and hospitality industry in the Russian Federation]. *Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Internet-journal "Science Studies"]*. URL: <http://naukovedenie.ru> (Assessed on: 02.02.2022). (In Russ.).
3. Babenko, A. D., Shakhova, M. S., & Mavlyutov, R. R. (2016). Problemy formirovaniya gostinichnogo produkta v Rossii [Problems of hotel product formation in Russia]. *Sovremennaya konkurenciya, [Modern competition]*, 4(58), 113-134. (In Russ.).
4. Karabaeva, A. Z., Naumetov, R. R., & Yuyukov, E. S. (2020). Vliyanie prirodnyh faktorov na razvitiye lyubitel'skogo i sportivnogo rybolovstva v Kamyzyakskom rajone Astrahanskoj oblasti [The influence of natural factors on the development of amateur and sport fishing in the Kamyzyaksky district of the Astrakhan region]. *Geograficheskie nauki i obrazovanie [Geographical Sciences and Education]*: Coll. scientific-practical conf. Astrakhan: Publ. House "Astrakhan University, 61-64. (In Russ.).
5. Karagulova, Yu. S., & Sosnovskih, L. V. (2019). O podhodah k proektirovaniyu baz otdyha v Rossii [About approaches to the design of recreation centers in Russia]. *Sovremennye tekhnologii v stroitel'stve. Teoriya i praktika [Modern technologies in construction. Theory and practice]*. Perm: Perm National Research Polytechnic University, 301-309. (In Russ.).
6. Kutsaya, Yu. P. (2018). Osobennosti obsluzhivaniya v zagorodnyh otelyah i povyshenie ego kachestva [Features of service in country hotels and improving its quality]. *Problemy vzaimodejstviya nauki i obshchestva [Problems of interaction between science and society]*: International scientific-practical conf. Novosibirsk: Ltd "Aeterna", 114-118.
7. Makarycheva, I. V. (2018). Problema obespecheniya kadrami zagorodnyh otelej i baz otdyha na primere Nizhegorodskoj oblasti [The problem of staffing suburban hotels and recreation centers: the case of Nizhny Novgorod region]. *Aktual'nye voprosy ekonomiki, menedzhmenta i innovacij [Topical issues of economics, management and innovation]*: Collection of articles of International Scientific and Practical Conference. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev, 148-150. (In Russ.).
8. Minyasyan, I. A. (2017). Funkcional'nye osobennosti turistskih baz v istoricheskom razvitii [Functional features of tourist bases in historical development]. *Proryvnye nauchnye issledovaniya kak dvigatel' nauki [Breakthrough scientific research as the engine of science]*: Collection of articles of International Scientific and Practical Conference. Ufa, 157-159. (In Russ.).
9. Tyuklenkova, E. P., & Munnykina, E. A. (2020). Monitoring territorij baz otdyha v Penzenskoj oblasti s cel'yu razvitiya vnutrennego turizma [Monitoring the territories of recreation centers in the Penza region in order to develop domestic tourism]. *Modern Science*, 11-2, 183-188. (In Russ.).
10. Porozhnyak, M. V., & Shul'ga, A. K. (2020). Pravovye problemy klassifikacii gostinic [Legal problems of hotel classification]. *Epomen*, 35, 288-296. (In Russ.).
11. Yan'shin, V. D., & Galenko, E. V. (2021). Sravnitel'nyj analiz razvitiya baz otdyha v Primorskom krae [Comparative analysis of the development of recreation centers in Primorsky Krai]. *Novaya ekonomika, biznes i obshchestvo [New Economy, Business and Society]*: Materials of the April Scientific and Practical Conference of Young Scientists. Vladivostok: Far Eastern Federal University, 1244-1252. (In Russ.).